

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang 40911 Telp. 022-85871428 Email :

disparbudkabbandung@gmail.com Website : www.bandungkab.go.id

Soreang, 16 Januari 2025

Nomor : 556/03/Bid.PEK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Surat Permohonan Penelitian

Yth.
Direktur Binus Online Universitas Bina
Nusantara
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat Ibu pada tanggal 9 Januari 2025 Nomor: 0094/Dir.BION/I/2025 Perihal Survey Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya kami tidak berkeberatan untuk memberikan data sebagai bahan penelitian berupa Website "Bandung EDUN". Semoga bisa memberikan manfaat untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terimakasih.

**a.n KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN
EKONOMI KREATIF**

VENA ANDRIAWAN S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 197506011996021001

